

COUNTER

リリース 5.1

COUNTER リポ ートの扱い方

フレンドリーガイド

この冊子は、COUNTERリリース5.1実務指針をわかりやすく説明した「フレンドリーガイド」シリーズの一部です

このシリーズは、以下の冊子から成り立っています。

- COUNTERレポートの紹介
- COUNTERメトリックの紹介
- COUNTERのAttributes, Elements, そのほかの用語について
- COUNTERとオープンアクセス
- COUNTERに準拠するには
- コンソーシアム（団体）向けのCOUNTER
- リリース5.1変更点

このシリーズは、わかりやすい日本語で書かれています。COUNTER実務指針の中の文字列は、正確にはアンダースコアを用いてつながれて表記されます。たとえば、Data Typeは正確にはData_Type、Total Item Investigationsは正式にはTotal_Item_Investigationsと表記されますので、ご注意ください。

この冊子で説明されるもの

どうやってCOUNTERレポートは入手できる?	3
SUSHI サーバーの利用	3
出版社のウェブサイト上の図書館管理人ツール	4
レポートの形式	5
スプレッドシートのツール	6
フィルター	6
ピボットテーブル	7

どうやってCOUNTERレポートは入手できる？

COUNTERレポートとCOUNTERレポートのスタンダード・ビューはすべて、機械可読なJSONスキーマ（SUSHIプロトコルを介してダウンロード可能）、または表形式（例：Excelスプレッドシート）で入手できます。

JSON

- Machine readable
- Accessed via SUSHI servers

Tabular

- Human readable
- Accessed via publisher websites

利用統計はブラウザに非依存であるべきですので、出版社はGoogle Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefoxの最新バージョンをサポートしていただくことを切にお願いしております。

通常出版社は顧客IDごとにCOUNTERレポートを提供するよう求められています。例外が2つあります。1つ目はオープン

アクセスの報告（「COUNTERとオープンアクセス」を参照ください）で、2つ目はコンソーシアムの報告（「コンソーシアム（団体）向けのCOUNTER」を参照ください）です。

COUNTERの4つのレポートとCOUNTERレポートのスタンダード・ビューは、JSON形式と表形式の両方で、Code of Practiceにサンプルがあります。

SUSHI サーバーの利用

SUSHIとは図書館が利用統計を収集するために設計されたソフトウェアプロトコル（API）で、COUNTERに準拠した出版社は、すべてSUSHIをサポートしています。SUSHIはJSONスキーマでレポートを提供します。JSONは、表形式の形式よりもXMLに似た構造化データ形式です。JSONについては、このガイドの後の方で詳しく説明します。

SUSHIセットアップでは、各出版社にはSUSHI準拠のサーバーをもち、図書館はなんらかのクライアントソフトウェアを使用してレポートを収集することができます。クライアントには、デスクトッププログラムから、クラウドベースの商用収集サービスまで、さまざまなものがあります。また、普通のウェブブラウザを使用することもできますが、推薦はいたしません。

COUNTER Registryで、COUNTERに準拠するレポートを提供している出版社のSUSHI情報を確認いただけます。Registryでは、監査を受けたすべてのプラットフォーム

ホームの詳細を提供しています。以下のサイトをご覧ください。

<https://registry.projectcounter.org/>.

COUNTER Registryにおいては、各々の出版社のSUSHIサーバーのベースURLであるSUSHI URLがご覧いただけます。また、サーバーで必要な認証の種類についての情報も確認できます。通常はCustomer ID(顧客ID)が必要ですが、出版社によって他のセキュリティ要件がある場合もあります。

SUSHIサーバーにログインしたら、ベースURLにパスをいろいろ追加して、自分に必要な情報を取得することができます。ベースのURL、<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/> には、以下の4パターンの追加が可能です。

- Status はSUSHIサービスが利用可能かどうかを示します。
<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/status> リリース5.1より、ステータスは公共情報となっていますので、ログインの必要はありません。
- Reports はSUSHIで取得可能なCOUNTER レポートを示します。
<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/reports>
- Reports/ReportID は特定したレポートを示します。
<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/reports/{reportID}>.
たとえば /reports/TR と特定した場合、タイトルレポートを表示します。
- Membersはコンソーシアム（団体）のメンバー名を表示します。
<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/members>

出版社のウェブサイト上の図書館管理人ツール

多くの出版社プラットフォームは、そのウェブサイトを通じてCOUNTERレポートを含む図書館管理や購読管理のための管理人ツールを提供しています。これらのツールは、「図書館向け情報」「購読管理」「図書館管理」などの名のもとで提供されることが多いです。図書館管理人ページからレポートをダウンロードする場合、JSON形式または区切りファイル形式でCOUNTERのレポートをダウンロードするオプションがあるはずです。

レポートの形式

既に述べた通り、COUNTERレポートには2つの形式があり、それはJSONと区切りファイルです。

JSONや区切りファイルの場合、いわゆる書体や色などのフォーマットは無視できますが、COUNTERレポートとCOUNTERレポートのスタンダード・ビューは、必ず図2に示される標準構造に従っていなければなりません。また、レポート（JSONと区切りファイルの両方）はUTF-8エンコーディングを使用するようになっているので、特殊文字は保持される仕組みになっています。

HEADER								(rows 1-13)
BLANK ROW								(row 14)
COLUMN HEADINGS								(row 15)
BODY								
Report item description	Platform	Report item identifiers	Parent item	Report / Attributes	Metric types	Reporting period total	Usage by month	

JSONファイルは機械可読のため、プログラミングコードのような形式になっています。ですのでJSONファイルはレポートツールやスプレッドシートプログラムに読み込身が可能で、元のデータが人間が読みやすい形やグラフに簡単に加工されることがあります。

区切りファイルは、ExcelやGoogleシートを含む通常のスプレッドシートプログラムで開いて読むことができます。COUNTER準拠の区切りファイルは、「カンマ区切り」(.csv) またはタブ区切り(.tsv) の

ファイル形式になります。

レポート形式のまとめとして、

- レポートヘッダーは、レポートの作成に使用された計13個の情報を含まます。
- レポートの本体部分
 - JSONファイルの場合、各レポートアイテムは入れ子構造のプログラムコードとして表示されます。
 - 区切りファイルの場合、要素と属性名を使用した1行のヘッダーが最初の行に表示され、その後にメトリックが続きます

区切りファイルの15行目（列見出し）にフィルタを追加すると、フィルタの操作を開始することができます。

ピボットテーブル

当社のプロジェクト・ディレクターはピボットテーブルの大ファンであります。ピボットテーブルは、COUNTERレポートなどの大規模なデータセットを素早く要約するのに便利であり、データをグラフやチャートに簡単に変換することができます。レポート本体の任意のセルにカーソルを置き、「挿入 > ピボットテーブル」をクリックするだけで簡単に作成できます。

フィルターとは異なり、ピボットテーブルでは異なるカテゴリのデータを簡単に合計することができます。例えば、タイトルレポート全体でのUnique Item InvestigationsとUnique Item Requestsの合計を数えたいとき、ピボットテーブルを設定して、行にメトリックタイプを、値にReporting Period Totalを使用すれば、即で回答が得られます。

より詳しい情報について

より詳しい情報については、Code of Practice (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>)とCOUNTER Media Library (medialibrary.projectcounter.org) をご覧ください。

答えがどこにも見当たらないご質問がある場合は、当社のプロジェクト・ディレクターの下記のメールアドレスにご一報ください。
tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Thanks to our generous sponsors,
Friendly Guides will soon be available in...

Chinese

Sponsored by SpringerNature

SPRINGER NATURE

German

Sponsored by Thieme

 Thieme

Spanish

Sponsored by Gale

 GALE

French

Translated by the Couperin Consortium and
the Canadian Research Knowledge Network

Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

